

CIACT/SAD 09

(Residência de Leitura)

Práticas de leitura da cidade do coletivo Sinfonia na Cidade

Dra. Marcela Alvares Maciel (UFFS)

Resumo Expandido

Qual é o som da cidade? Esta pergunta é a inspiração do Sinfonia na Cidade, um coletivo científico-artístico dedicado à criação, produção, mobilização e articulação de ideias inventivas em paisagem sonora. Esse coletivo entende a paisagem sonora como o ambiente sonoro vivenciado pelas pessoas num determinado contexto, com ênfase na valorização e gestão dos sons como patrimônio imaterial de uma comunidade (Sinfonia na Cidade, 2024). Utilizando como embasamento teórico as teorias do som e suas fronteiras como modo de conhecimento, o coletivo Sinfonia na Cidade convida à realização de práticas escriturais de leitura da cidade, em busca de resgatar o valor cultural das paisagens sonoras cotidianas. A leitura da cidade é uma abordagem interdisciplinar que integra elementos da literatura, da ciência e das artes em práticas de escuta ativa da cidade, explorando sons e silêncios cotidianos como uma forma de compreensão da identidade cultural de comunidades. Essas práticas escriturais são fundamentadas nas teorias da paisagem sonora de Schafer (1977) e seus desdobramentos nas normas técnicas internacionais (ISO, 2018), bem como nos romances de escuta de Clarice Lispector (Lebrandi, 2020) e nos territórios acústicos de La Belle (2010). Utilizando as propostas de letramento literário expandido de Cosson (2008), as práticas de leitura utilizam técnicas de contação de histórias associadas a três estações rotativas de aprendizagem:

(i) Escutar com os olhos: Livros são apresentados como artefato de escuta de diferentes períodos históricos da cidade, incluindo uma arqueologia das mídias sonoras. Como objetos mediadores da aprendizagem, foram disponibilizados para os participantes equipamentos de

CIACT/SAD 09

gravação e reprodução do som, tais como: cilindros de fonógrafo, discos de vinil, rádio, fitas magnéticas, discos óticos e celulares.

(ii) Ler com os ouvidos: Artefatos sensoriais propiciam uma experiência de leitura expandida da cidade, a partir de uma escuta corporal com seguintes objetos: estetoscópio, para a escuta tátil a partir das vibrações da cidade; um monóculo para uma escuta amplificada de longa distância; uma lupa para escuta ampliada a curta distância; máscaras de dormir para uma escuta acusmática e protetores auriculares para uma escuta atenuada da cidade.

(iii) Escrever com sons: Escrita expandida de diários sonoros como uma cartografia das escutas dos participantes sintetizadas em postais sonoros de lugares da cidade, declarando por meio de narrativas compartilhadas, seus afetos e suas memórias de experiências cotidianas na cidade, envolvendo representações diversas: texto, áudio, vídeo, fotografia, desenho, colagem etc.

A partir destas práticas escriturais, o coletivo Sinfonia na Cidade adota a proposta de Cosson (2008) de uma abordagem inclusiva e dinâmica do letramento literário expandido, destacando a importância da diversidade cultural e das diversas formas de expressão literária na contemporaneidade urbana para a formação de leitores da cidade. Essas práticas já foram realizadas em ambientes formais e não formais de ensino, contemplando em suas 05 edições cerca de 150 pessoas, dentre alunos de cursos de graduação e pós-graduação, bem como crianças participantes oficinas de extensão universitária realizadas em feiras culturais da comunidade regional.

A prática escritural de escutar com os olhos promove uma imersão auditiva nas camadas que compõem a tessitura sonora da cidade, oferecendo aos participantes a oportunidade de explorar a literatura como artefato de escuta da cidade, concomitante à proposição da escrita como estratégia de documentação da memória sonora da cidade. Lebrandi (2020) faz uma

CIACT/SAD 09

analogia entre o texto ficcional e uma caixa de música fechada, em que a cada livro aberto escuta-se o pulsar das palavras escritas reverberando experiências passadas e ressoando novas experiências para o futuro.

Com notas acentuadas, as práticas escriturais de ler com os ouvidos estão em consonância com a abordagem expandida do som de La Belle (2010) sobressaindo-se os seguintes aspectos: a corporeidade do som, ou seja, como o som é sentido e experimentado pelo corpo; a percepção espacial, discutindo o som como mediador da experiência espacial, criando conexões emocionais com o ambiente urbano; e por fim memória e narrativa, argumentando que o som pode evocar lembranças e histórias pessoais e coletivas.

Em contraponto com a teoria dos romances de escuta de Clarice Lispector (Lebrandi, 2020), a prática escritural com sons oferece uma perspectiva poética e sensorial para descobrir novas formas de significado para a vida cotidiana, com destaque para a importância da escuta ativa dos detalhes sonoros do mundo ao nosso redor como exercício de um processo de escrita criativa.

Em síntese, as práticas de leitura da cidade promovidas pelo coletivo Sinfonia na Cidade representam uma abordagem interdisciplinar para compreender e valorizar a paisagem sonora urbana enquanto patrimônio imaterial. Ao integrar elementos da literatura, da ciência e das artes, essas práticas resgatam a riqueza das paisagens sonoras cotidianas, com sua ênfase na diversidade cultural e na sua expressão literária, desempenhando um papel crucial na formação de leitores da cidade e na preservação da identidade cultural urbana.

Palavra-chave: Paisagem sonora, escuta ativa, literatura expandida, formação de leitores.

REFERÊNCIAS

COSSON, R. *Letramento literário: teoria e prática*. São Paulo: Contexto, 2008.

CIACT/SAD 09

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, *ISO 12.913: Acoustics – Soundscape – Part 2: Data collection and reporting requirements*, 2018.

LABELLE, B. *Acoustic Territories: Sound Culture and Everyday Life*. New York: Continuum, 304 p. 2010.

LIBRANDI, Marília. *Escrever de ouvido: Clarice Lispector e os romances da escuta*. Trad. J. P. Dias e S. Miranda. Belo Horizonte: Relicário, 2020. 304 p.

SCHAFFER, R. M. *Afinação do mundo*. São Paulo: Editora UNESP, 2001.

SINFONIA NA CIDADE. Disponível em: <http://www.sinfonia-na-cidade.com> Acesso em: <29/04/2024>

Como citar este texto:

MACIEL, Marcela A. Práticas de leitura da cidade do coletivo Sinfonia na Cidade. In: (Resumo expandido) CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-4.